

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

№1/2025

M AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 456 sahifa,
9-yanvar, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari bo'yicha doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Ochilov S.R. – Qashqadaryo viloyati maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi metodisti

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G'. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor
Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)
Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Ochilov S.R. – Methodologist at the Department of Preschool and School Education of Kashkadarya Region

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y., №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi
tomonidan №C-5669245 reyestr
raqami tartibi bo’yicha ro’yxatdan
o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Yangi taraqqiyot davrida oliy ta'lim tizimining rivojlanish tendensiyalari	10
<i>Kirgizbayev Abdug'affor Karimjonovich</i>	
Tebranma kimyoviy reaksiyalar mavzusini o'qitishning ahamiyati (Oksidlanish-qaytarilish reaksiyalari misolida).....	14
<i>Artiqov Maqsud Bahodirovich, Sultanov Miribek Jabbarbergenovich, Bazarbayeva Laylo Gulmirza qizi</i>	
Biologiya o'qitishning o'ziga xos xususiyatlari va metodlarning takomillashib borishi	17
<i>Azimov Ibragimjon Toshpulatovich, Toshpulatova Nigina Ibrohimjon qizi, Toshpulatova Maftuna Ibrohimjon qizi</i>	
Ta'lim jarayonida bulutli texnologiyalardan foydalanishning didaktik imkoniyatlari.....	22
<i>Doniyorova Gulshan Toshmirzayevna</i>	
Tarbiya – insoniyat rivojlanishining ajralmas qismi	27
<i>Nayimova Aziza Dilmurot qizi</i>	
Bolalarga xos psixologik o'zgarishlar va ularning yechimlari.....	31
<i>Qodirova Malikaxon Kaxramonovna</i>	
Tibbiy ma'lumotlarni avtomatlashtirish: ma'lumotlarni to'plash, qayta ishlash va tahlil qilish uchun modulli vositalar.....	36
<i>Mamatov Maxtumquli Jumanazarovich, Rustamova Charosxon Rustamovna</i>	
Lexicon Changes in the 21st Century Royal English.....	39
<i>Sapayeva Yakutjan Maxmudovna</i>	
Bo'lajak jismoniy tarbiya o'qituvchilari uchun ritmik gimnastika darslarini tuzilishi	45
<i>Shaxbazova Gulrux Orifjon qizi, Xalilova Barnogul Abdulazizovna</i>	
Maktabgacha 6–7 yoshli bolalarda bilish kompetensiyalarini shakllantirishda multimedaning o'rni	49
<i>Suvanova Nodirabegim Sadir qizi</i>	
Физическое воспитание студенческой молодежи в современных условиях	53
<i>Тангриев Абдукарим Товошович</i>	
Tibbiyot instituti talabalarida professional tibbiy muloqot ko'nikmalarini shakllantirish	57
<i>Umarkulov Mukhtorali Islomkulovich</i>	
Orqa miya shikastlanishida adaptiv jismoniy tarbiya vositalaridan foydalanish.....	60
<i>Xalilova Barnogul Abdulazizovna, Shaxbazova Gulrux Orifjon qizi</i>	
Творчества Скотта Туруоу в оценке литературной критики	64
<i>Хайдарова Умида Пулатовна</i>	
Sport kurashi usullarini tasnifi, tizimi va ularning atamasi	69
<i>A. R. Xodjanov</i>	
Роль образования в реабилитации и реинтеграции детей-репатриантов	73
<i>Юлдашев Санжар Рuzимуродович</i>	
O'quvchilarda liderlik xislatlarini shakllanishining gender jihatlarini.....	78
<i>Yuldasheva Sevara Ruzimurodovna</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarni partisipativ tayyorlashda ijtimoiy-perseptiv ko'nikmalarning ahamiyati	81
<i>Muradova Maftuna Komilovna</i>	
Sport kurashi usullarining tasnifi, tizimi va ularning atamasi	84
<i>Faxriddin Karimov</i>	
Yuqori sinflarda ingliz tili darslarida grammatik interferensiyani aniqlash va uni bartaraf etish usullari.....	88
<i>Amirqulova Dilnoza Bahriddin qizi</i>	
Pedagogik ta'lim innovatsion klasteri yondashuvi asosida bo'lajak mutaxassislarining kasbiy kompetentligini rivojlantirishning o'ziga xos xususiyatlari.....	91
<i>Baybayeva Muxayyo Xudaybergenovna, Zulxaydarov Javlonbek Abdukaxor o'g'li</i>	
The Role of Non-Governmental Higher Education Institutions in Contemporary Educational Systems and their Economic Impact.....	94
<i>I. Imomov</i>	

Ingliz tilini o'rganishda autentik materiallardan foydalanish metodikasini takomillashtirish modeli	100
<i>Ismatova Madina Inomjon qizi</i>	
Elektron darsliklardan samarali foydalanish uchun qo'yilgan talablarning asosiy mezonlari.....	103
<i>Jumanov Xudoyor Shuxrat o'g'li</i>	
Xorijiy tajribalar asosida ta'lim sifatini boshqarishning o'ziga xos xususiyatlari.....	106
<i>Karimova Maxbuba Mukimjonovna</i>	
Oliy ta'lim talabalarida "health care" tafakkurini shakllantirishning pedagogik zaruriyati.....	109
<i>Mattiyev Ilhom Begmatdulobovich</i>	
Oliy ta'lim muassasalarining boshqaruvida jamoa motivatsiyasini oshirishdagi rahbarning roli.....	113
<i>Mirzayeva Faroxat Odiljonovna, Shukurova Shaxzodaxon Xolbek qizi</i>	
Yangi o'zbekiston taraqqiyot davrida tarbiyaviy texnologiyalar asosida yuksak ma'naviyatli shaxsni shakllantirish.....	116
<i>Nigmanova Umidaxon Baxodirxon qizi, Quvondiqova Dildora Komiljonovna</i>	
Oilaviy va axloqiy qadriyatlarni tarbiyalashda oila va maktab hamkorligi – pedagogik muammo	121
<i>Saidova Barno Narzullayevna</i>	
Talaba-yoshlarda reproduktiv salomatlikni shakllantirishning pedagogik shart-sharoitlari va imkoniyatlari..	125
<i>Shodmonova Shoira Saidovna, Shodmonova Dilsora Shokirovna</i>	
Futbol ko'nikmalarini etnosport elementlari asosida shakllantirish.....	129
<i>Toshpo'latov Sirojjon Komiljon o'g'li</i>	
Abdulla Avloniy pedagogik merosida yoshlar ekologik tafakkurini rivojlantirish g'oyalari	132
<i>Umarova Malika Xisabidinovna</i>	
Umumta'lim muassasalarida – ta'lim sifatini boshqarish ustuvor yo'nalish sifatida	137
<i>Yakubova Muxtaram Abdumavlyanovna</i>	
Использование современных педагогических технологий на занятиях иностранного языка	140
<i>Виктория Мамаджанова</i>	
Открытое занятие физкультурный досуг "Колобок"	144
<i>Кинжабаева Дильбар Абдурафиковна</i>	
Толерантность у учителей: значение, роль и пути формирования.....	147
<i>Уразова М.Б., Бекбосынова З.К.</i>	
Ingliz tilini o'qitishda o'qish ko'nikmasini o'rgatishning an'anaviy va zamonaviy turlari talqini.....	153
<i>O'rinova Durdona Farhodovna</i>	
Deontologik yondashuv asosida maktab boshqaruvining o'ziga xos xususiyatlari.....	156
<i>Abdulxayeva Moxiraxon Borixonovna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarni milliy qadriyatlar asosida tarbiyalashning ahamiyati	160
<i>Ataniyazova O'g'iljan Rajapbayevna</i>	
O'quvchilarning neyropedagogik xususiyatlarini diagnostika qilish	163
<i>Babakulova Dilnoza Ramazonovna</i>	
Kasbiy ijtimoiylashuv – bo'lajak o'qituvchi huquqiy ijtimoiylashtirishning asosiy omili sifatida	167
<i>Ibotov Javohir Ulug'bekovich</i>	
Maktab direktorining boshqaruv faoliyatida qarorlarni qabul qilishda tavakkalchilikni boshqarish	170
<i>Jabborova Yulduzxon Hasan qizi</i>	
10-11-sinf o'quvchilarining biologiya fanini o'rganishda innovatsion fikrlash ko'nikmasini rivojlantirishning amaldagi holati.....	173
<i>Sharipova Aziza Mustafayevna</i>	
Bolalardagi inqiroz va uning sabablari.....	176
<i>Xasanova Iroda Alimjonovna</i>	
O'zbek adabiyotida modernizm va postmodernizm unsurlari	181
<i>Yuldasheva Dilnoza Bekmurodovna</i>	
"Taym menejment" ko'nikmalari asosida o'quvchilar vaqtini samarali boshqarish imkoniyatlarini shakllantirish	184
<i>Yuldasheva X.Q.</i>	

Динамика психологического благополучия личности студентов-психологов.....	191
<i>Тиллашайхова Хосият Азаматовна</i>	
Markaziy Osiyo tilshunosligining rivojlanish bosqichlari	194
<i>Abdiminova Dildora Oybekovna</i>	
Autizm spektrida buzilish aniqlangan bolalar ta'lim-tarbiyasida ota-onalarning roli.....	198
<i>Alimova Gulchehra Qobilovna</i>	
Autizm spektrida buzilish aniqlangan bolalarning ijtimoiy hayotdagi o'rnini	201
<i>Asrarxonova E'tibor Abduvaxob qizi</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarda kasbiy mahoratni shakllantirish texnologiyasi	206
<i>G'iyasova Nargiza Yunus qizi</i>	
Is'hoqxon to'ra ibrat asarlari asosida talabalarni pedagogik faoliyatga tayyorlash	210
<i>Mirzayeva Faroxat Odiljonovna, Jo'rayeva Sitora Eshqobil qizi</i>	
Pedagogik dasturiy vositalarni yaratishda ranglar tizimidan foydalanish	214
<i>Mamanazarov Baxrom Jumonovich</i>	
Solving Specific Problems With Specific Methodological Approaches	218
<i>Muxammedova Nafisa Kamolovna</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining raqamli kompetentligini oshirish masalalari va ularning yechimlari	223
<i>Raxmatova Hamida Ismatillo qizi</i>	
Integratsiyalashgan musiqa mashg'ulotlari jarayonida musiqiy idrokni shakllantirishga yo'naltirilgan ta'lim metodlari.....	227
<i>Ruziyeva Orzigul Ilyosovna</i>	
XXI asrda tasavvufning ma'naviy-tarbiyaviy jihatlari.....	230
<i>Quvonov Sardor Zokirovich</i>	
Mirzo Ulug'bekning pedagogik g'oyalari va uning ta'lim rivojidagi xizmatlari.....	233
<i>Soatova Rayxona Sadridin qizi</i>	
Yashil iqtisodiyotning ta'lim sifatiga ijobiy ta'sirlari	236
<i>To'rabekov Farxod Sanakulovich</i>	
Umumta'lim maktabi 5-6-sinf o'qituvchilarini jismoniy tarbiyaga o'qitishda ilmiy-pedagogik texnologiyalardan foydalanish nazariy asoslari	240
<i>Toshtemirov Bekzod Faxriddin o'g'li</i>	
Tarbiya nazariyasiga doir ilmiy-nazariy qarashlar va raqamli dunyoda tarbiya masalalarining nazariy-metodik asoslari.....	244
<i>Yusupova Mahliyo Abdimin qizi</i>	
Использование современных педагогических технологий на занятиях иностранного языка	248
<i>Виктория Мамаджанова</i>	
Использование аутентичных материалов в преподавании русского языка: преимущества и недостатки	252
<i>Умаров Азиз Авазович</i>	
O'qituvchilarda kasbiy identifikatsiyani rivojlantirish: tamoyillar, yondashuvlar va amaliy tajribalar.....	256
<i>Abdusamiyev Dilmurod Abdug'ani o'g'li</i>	
Kasbiy-pedagogik kompetentlikni rivojlantirishning metodologik asoslari	260
<i>Abrorxonova Kamolaxon Abrorxon qizi</i>	
Basketbolchilar uchun reabilitatsiya usullari va jarohatlarning oldini olish strategiyalari	263
<i>Suyunov Tohir Nomoz o'g'li</i>	
Yosh dzyudochilarni tayyorlashda innovatsion usullar: pedagogik va psixologik yondashuvlar.....	267
<i>Husanov G'aybulla Usmanovich</i>	
Maktabgacha ta'lim sohasida pedagog olimlarning milliy qadriyatlar asosida ekologik tarbiya berishga oid qarashlari.....	271
<i>Ergasheva Umrinisso Komilovna</i>	
Nurota tog' tizmasining tabiiy geografik xususiyatlari.....	275
<i>Esonqulova Dilbar Sayitovna</i>	

Teacher's motivational management strategies for innovative activities	279
Egamberdiev Farkhod Botirovich	
Futboldagi psixologik trening: stressga bardoshlilikni oshirish usullari.....	283
Davronov Ernazar Orziyevich	
Yosh o'qituvchilar faoliyatida pedagogik qiyinchiliklar va ularni bartaraf etishning psixologik asoslari.....	287
Jumanova Nasiba Sherbojevna	
Tarbiyasi og'ir bolalarni ijtimoiylashtirishda oila, mahalla va maktab hamkorligi ishlari samaradorligining mazmuni.....	290
Kamolova Shirinoy Usarovna	
Boshlang'ich sinf o'qish savodxonligi darslarida sharq mutafakkirlarining ma'naviy merosidan foydalanishning samaradorligi	294
Maxmudova Muhlisa Abdilaziz qizi	
Ta'lim boshqaruvida maktab ta'limi tizimi statistikasini shakllantirish zaruriyati.....	297
Muradov Ikrom Turdiboyevich	
Using Movement Games in Teaching English in Preschools	301
Nishonova Ra'nokhon Abdullojon qizi	
The Role and Opportunities of Using Modern Methods in Improving Geographic Knowledge Among School Students.....	304
Ortiqova Iqbol Olimboyevna	
O'quvchilarni kasb-hunarga yo'naltirishda sharq allomalarining ma'naviy merosidan foydalanishning psixologik asoslari	310
Qarshiboeva Dilfuza Burliyevna	
O'quv faoliyati samaradorligiga ta'sir qiluvchi emotsional intellektni rivojlantirishning psixologik asoslari	314
Sangirova Nilufar	
Futbolda texnik va taktik tayyorgarlikning yosh futbolchilar rivojlanishiga ta'siri.....	317
Sultonov Vaxob Murotovich	
Ta'lim samaradorligini oshirishda ota-onalar bilan muloqot imkoniyatlaridan foydalanishning ilmiy asoslari.....	321
Toshpo'latova Nodira Xudjamurodovna	
O'smirlarda kuzatiladigan serzardalikning kelib chiqishi va korreksiyasi.....	325
Tuxtayeva Maxliyo Shamsiddinovna	
Yosh voleybolchilar uchun psixologik tayyorgarlikning o'yin samaradorligiga ta'siri.....	329
Suyunov Tohir Nomoz o'g'li	
Leveraging Global Economic Trends to Enhance English Language Education: A Methodological Approach for Economics Students	333
Z. Xasanova	
Некоторые семантические характеристики французских и узбекских антропонимов	336
Камолова Санобар Джаббаровна	
Стратегии подготовки специалистов для инклюзивного образования в Республике Казахстан (Опыт КазНУ)	340
Магайова А. С.	
Проектирование современной образовательной среды школы на основе художественного метода .	346
Рузметова Хилола Абдушориповна	
Inklyuziv ta'lim jarayonidagi boshlang'ich sinf o'quvchilarini kollaborativ yondashuv asosida milliy tarbiyalashning pedagogik-psixologik xususiyatlari.....	352
Ergashev Jahongir Mamanazarovich	
Bo'lajak o'qituvchilarning deontologik xususiyatlarini shakllantirishning psixologik asoslari	357
Ahmedova Nasiba Achilovna	
Ilk bolalik davrining psixologik xususiyatlari.....	361
Askarova Nafisa Avazovna	
Oila – yoshlarni chet tillarni o'rganish jarayoniga ta'sir etuvchi ijtimoiy institut sifatida.....	365
Atamuxamedova Ra'no Fazildjanovna	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	Ilon obrazi qadimgi sharq xalqlari moddiy madaniyatida aks etishi 368 <i>Choriyeva Sedona Sharif qizi</i>
	Organization of Sports and Wellness Activities in Higher Educational Institutions 373 <i>Dehkonova Mahmuda Ortigovna</i>
	Xorijiy tajribalar asosida tarbiya jarayoni samaradorligini oshirish 376 <i>Farsaxonova Dilafruz Rizaxonovna</i>
	O'zbekistondagi kichik biznes subyektlarini banklar orqali moliyaviy rag'batlantirishning samaradorligini tahlil qilish va baholash 379 <i>Hamroqulov Xushbaxt Sadriddinovich</i>
	"Forsayt" texnologiyalari tarixi va undan sport ta'limida foydalanish imkoniyatlari 382 <i>Hayitov Oybek Eshboyevich</i>
	Fitonimlarning etimologik va leksik-semantik xususiyatlari (fransuz va o'zbek tillari misolida)..... 386 <i>Jumashova Sayyora Shonazarovna</i>
	Harakatli o'yinlarning tarixi, turkumlari va pedagogik ahamiyati 390 <i>Kulboyev Nodirjon Salaydinovich</i>
	Texnologiya darslarida STEAM ta'lim yondashuvi asosida boshlang'ich sinf o'quvchilarining kreativlik qobiliyatini rivojlantirish 393 <i>Kulboyeva Dilnoza Abdug'ofurovna</i>
	O'smirlarda agressiv xulq-atvorning namoyon bo'lishi va uni bartaraf etish mexanizmlari..... 396 <i>M. S. Usmonova</i>
	Bo'lajak pedagoglarda STEAM ta'limini joriy etishning nazariy asoslari va ilmiy-amaliy ahamiyati..... 400 <i>Nurullayeva Ugulxon Ergashboyevna</i>
	Kurashchilarning musobaqa oldi texnik-taktik tayyorgarligi 405 <i>Ochilov Elbek Olimovich</i>
	Maktabgacha ta'lim tashkiloti metodistining murakkab va ko'p qirrali bo'lgan vazifalari 408 <i>Otaxanova Manzura G'ofurovna, Jo'rayeva Saida</i>
	Kognitiv pedagogika – o'quvchilarning aqliy qobiliyatlarini rivojlantirish omili 412 <i>Qabulov Baxrom Quzibayevich</i>
	Badiiy matnda o'ziniki bo'lmagan ko'chirma gaplarning uslubiy vazifalari..... 418 <i>Siddiqova Shoxida Isoqovna</i>
	Bo'lajak boshlang'ich ta'lim o'qituvchilarining badiiy va obrazli iste'dodini media ta'lim orqali rivojlantirish..... 422 <i>Xalillayeva Go'zaloy Mo'minjon qizi</i>
	Boshlang'ich sinf o'quvchilarini ijodiy faoliyatga tayyorlash texnologiyasini tashkil etishning pedagogik asoslari 426 <i>Yusupova Sanobar Odil qizi</i>
	O'quvchilarning mustaqil fikrlashini shakllantirish maqsadida masalalar sistemasini tanlash texnologiyalari 431 <i>Zokirov Furqat Muxsinovich</i>
	Эффективность использования ИКТ в контроле учебных достижений в старших классах образовательной школы 437 <i>Уразова М. Б., Асанова К. У.</i>
	Проблемы преподавания русского языка в вузах Узбекистана 441 <i>Норбоева Дилафруза Джумакуловна</i>
	Социальные особенности семей, воспитывающих детей с интеллектуальными нарушениями 444 <i>Пирманова Бахора Эшмухаммедовна</i>
	Geymifikatsiyadan foydalanish orqali o'quvchilar motivatsiyasini rivojlantirishning ahamiyati 449 <i>Xaitova Nazokat</i>
	Yangi O'zbekiston taraqqiyotida o'quvchi yoshlar 453 <i>Norboyeva Ra'no Abrayevna</i>

BO'LAJAK TARBIYACHILARNING KREATIV KOMPETENSIYALARINI RIVOJLANTIRISH TEXNOLOGIYASI

Ziyayeva Umidaxon To'raxodjayevna

Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti,
Maktabgacha ta'lim pedagogikasi va psixologiyasi kafedrasida o'qituvchisi

Annotatsiya: Mazkur maqolada so'z maktabgacha ta'lim tashkiloti tarbiyachi faoliyati uchun zarur bo'lgan kreativ kompetensiya, uning mazmuni va shakllantirishning ayrim xususiyatlari haqida boradi. Shu bilan birga, bo'lajak tarbiyachilarning kreativ kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirishning mazmun-mohiyati, o'ziga xos xususiyatlari, usul va vositalari yoritilgan. Xususan, kreativ kasbiy kompetentlikni oshirish uchun seminar-treninglar o'tkazish, innovatsion texnologiyalardan foydalanish va kreativ yondashuvlarni amaliyotga joriy etish zarurligi ta'kidlangan. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, bo'lajak tarbiyachining kasbiy kreativligini rivojlantirish ta'lim sifati va tarbiyachilarning pedagogik jarayondagi ishtirokini sezilarli darajada yaxshilaydi. Ushbu maqola ta'lim sohasidagi mutaxassislar, tarbiyachilar va tadqiqotchilar uchun ilmiy-amaliy ahamiyat kasb etadi.

Kalit so'zlar: kompetensiya, kompetentlik, maktabgacha ta'lim, tarbiyachi, kreativlik, maktabgacha ta'lim tashkiloti, kasbiy kompetensiyalar, texnologiya.

Abstract: This article discusses creative competence, its content, and some peculiarities of its formation, which are essential for the work of educators in preschool educational organizations. At the same time, the essence, features, methods, and tools for developing creative professional competencies in future teachers are highlighted. In particular, the necessity of conducting training seminars, using innovative technologies, and introducing creative approaches into practice to enhance creative professional competence is emphasized. The results of the study show that developing professional creativity in future teachers significantly improves the quality of education and teachers' participation in the pedagogical process. This article has scientific and practical significance for specialists in the field of education, teachers, and researchers.

Key words: competence, preschool education, teacher, creativity, organization of preschool education, professional competencies, technologies.

Аннотация: В данной статье речь идет о креативной компетентности, её содержании и некоторых особенностях её формирования, которые необходимы для работы воспитателя в дошкольной образовательной организации. При этом освещаются сущность, особенности, методы и средства развития творческих профессиональных компетенций будущих педагогов. В частности, подчеркнута необходимость проведения обучающих семинаров, использования инновационных технологий и внедрения креативных подходов в практику для повышения творческой профессиональной компетентности. Результаты исследования показывают, что развитие профессиональной креативности будущего воспитателя существенно повышает качество образования и участие педагога в педагогическом процессе. Статья имеет научное и практическое значение для специалистов в области образования, воспитателей и научных работников.

Ключевые слова: компетентность, компетенция, дошкольное образование, воспитатель, творчество, организация дошкольного образования, профессиональные компетенции, технологии.

KIRISH

O'zbekistonda maktabgacha ta'lim tizimidagi islohotlar nafaqat ta'lim tizimining o'zida, balki butun jamiyatda amalga oshirilayotgan tub o'zgarishlarning muhim tarkibiy qismini tashkil etadi. "Biz inson qadri, uning huquq va manfaatlarini – oliy qadriyat," degan tamoyildan kelib chiqib, Yangi O'zbekiston siyosatining ustuvor yo'nalishi sifatida mamlakatimiz aholisi uchun munosib turmush sharoitlarini yaratish belgilangan. Shu jumladan, yoshlar va bolalarga e'tibor qaratish, ularni jismoniy va ma'naviy barkamol etib tarbiyalashga alohida ahamiyat berilmoqda. "Bu borada, avvalambor, yoshlar va bolalarga e'tibor va amaliy g'amxo'rlik ko'rsatish, ularni jismoniy va

ma'naviy barkamol etib tarbiyalashga alohida ahamiyat qaratmoqdamiz," – degan edi O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M. Mirziyoyev.¹

Ma'lumki, har qanday ta'lim bosqichi va tashkiloti faoliyatining sifati uning yuqori malakali va kasbiy kompetensiyalarga ega pedagogik tarkibi bilan uzviy bog'liqdir. Maktabgacha ta'lim tashkilotlari tarbiyachilari misolida olganda, kreativ kompetensiyalar ular egallashi lozim bo'lgan kasbiy kompetensiyalar ichida alohida ajralib turadi.

Umuman olganda, "kompetentlik" (inglizcha "competence" – "qobiliyat") – faoliyat davomida nazariy bilimlardan samarali foydalanish, yuqori kasbiy malaka, mahorat va iqtidorni namoyon etish qobiliyatini anglatadi. "Kasbiy kompetentlik" esa mutaxassis tomonidan alohida bilim va malakalarning egallanishi emas, balki har bir mustaqil yo'nalish bo'yicha integrativ bilim va harakatlarning o'zlashtirilishini nazarda tutadi. Shuningdek, kompetensiya mutaxassislik bilimlarini doimiy ravishda boyitib borishni, yangi axborotlarni o'rganishni, muhim ijtimoiy talablarni anglashni, yangi ma'lumotlarni izlab topish, ularni qayta ishlash va o'z faoliyatida qo'llay bilishni taqozo etadi.²

O'z navbatida, "pedagogik kompetensiya" tizimli hodisa bo'lib, uning mohiyati pedagogning maxsus bilimlari, tajribasi, shaxsiy fazilatlar va kasbiy xususiyatlarining uyg'unligidan iborat. Bu esa pedagogik faoliyatni samarali amalga oshirishga, pedagogik muloqot jarayonini maqsadli tashkil etishga imkon beradi hamda tarbiyachining shaxsiy rivojlanishi va doimiy takomillashib borishiga xizmat qiladi.³

Ingliz tilidan tarjima qilinganda, "kreativlik" ("creativity") – "ijodkorlik" yoki "yaratish" degan ma'nolarni anglatadi. Bu atama faqatgina rasm chizish, she'r yoki musiqa yozish, sahnada harakat qilish kabi an'anaviy ijodiy faoliyatlarni emas, balki noaniqlik, aniq algoritmlarning yo'qligi, noma'lum sharoitlar va oldindan aytib bo'lmaydigan o'zgaruvchan vaziyatlarda muammolarni hal qilish qobiliyatlarini ham qamrab oladi.

Kreativlik pedagogik faoliyatning yetakchi tarkibiy qismi bo'lib, tarbiyachining pedagogik mahorat cho'qqilariga ko'tarilishida hal qiluvchi omil hisoblanadi. Kreativ o'qituvchining faoliyat mahsuli yangi ta'lim texnologiyalari, ta'lim va tarbiya usullari hamda o'qitishning innovatsion shakllari bo'lishi mumkin.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Xorijiy olimlardan R. Sternberg va S. Lubart o'z nazariyalarida ijodiy qobiliyatlarning shakllanishi va namoyon bo'lishi uchun quyidagi olti shartning mavjudligi zarurligini ta'kidlaydilar:

Intellektual qobiliyatlar – muammolarni yangicha ko'rish uchun sintetik qobiliyat, ya'ni oddiy fikrlash tarzidan voz kechish, foydali g'oyalarni baholashga imkon beradigan amaliy-kontekstli qobiliyat. Bu fikrning qiymatini boshqalarga yetkazish va ularni ishontirish qobiliyatida namoyon bo'ladi.

- Bilim – o'z faoliyat sohasi haqida yetarli bilimga ega bo'lish zarurati.
- Tafakkurning qonuniyat uslubi – tafakkurning o'ziga xos tamoyillari va qonunlari.
- Shaxsiy xususiyatlar – to'siqlarni yengib o'tishga tayyorlik, oqilona tavakkal qilish, noaniqlikka toqat qilish.
- Ichki motivatsiya – diqqatni vazifaga qaratish.
- Atrofdagilarning qo'llab-quvvatlashi.

Shu asosda tarbiyachining kreativligi – bu an'anaviy yoki qabul qilingan fikrlash shakllaridan chetga chiqib, tubdan yangi, g'ayrioddiy g'oyalarni yaratishga tayyorligi, shuningdek, ta'lim-tarbiya jarayonida yuzaga keladigan muammolarni hal qilish qobiliyati bilan tavsiflanadigan shaxsning ijodiy qobiliyatidir. Bunga quyidagilar kiradi. Diagnostika qobiliyatlari – individual tabaqalashtirilgan yondashuvni amalga oshirish uchun zarur. Turli yondashuv va usullardan foydalangan holda bolalarni maxsus motivatsiya qilish qobiliyati. Hamma uchun tushunarli va umumiy maqsadni aniq belgilash qobiliyati.

Shuningdek, ushbu ijodiy qobiliyatlarni amalga oshirish uchun tarbiyachi turli pedagogik texnologiyalarni o'zlashtirgan bo'lishi kerak. Pedagogik muammolarni, jumladan, bolalarda ijodkorlikni shakllantirishning nostandart yechimlarini ta'minlaydigan ko'nikmalar majmuasi kreativ pedagogik kompetensiya sifatida belgilanadi.

Maktabgacha ta'lim – bu kelajagimiz poydevori desak, mubolag'a bo'lmaydi, chunki bolalarga ilk yoshidan tarbiya va ta'lim bermas ekanmiz, yangi kelajakni yarata olmaymiz. Maktabgacha ta'limni rivojlantirish uchun rivojlangan davlatlar bilan hamkorlikda ish olib borish, xorijiy tajribalarni amaliyotga tatbiq etish ayni muddaodir.

1 O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Kichik yoshdagi bolalarni tarbiyalash va ta'lim berish bo'yicha ikkinchi Butunjahon konferensiyasi ochilish marosimidagi nutqi. <https://president.uz/uz/lists/view/5696>

2 Pedagogik kompetentlik va kreativlik asoslari / Muslimov N.A., Usmonboyeva M.H., Sayfurov D.M., To'rayev A.B. – Toshkent, 2015. – 120 bet.

3 Тлеубердиев Б.М., Рысбаева Г.А., Медетбекова Н.Н. Профессиональная компетентность педагога // Международный журнал экспериментального образования. – 2013. – № 10-1. – С. 47-50

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Zamonaviy talablardan kelib chiqib, tarbiyachining kreativ kompetensiyasini rivojlantirishning asosiy usullarini quyidagicha aniqlash mumkin: uslubiy birlashmalarda va ijodiy guruhlarda ishlash; tadqiqot va eksperimental faoliyat olib borish; innovatsion faoliyat yuritish hamda yangi pedagogik texnologiyalarni ishlab chiqish; pedagogik yordamning turli shakllaridan foydalanish; pedagogik tanlovlar va mahorat darslarida faol ishtirok etish; o'zining pedagogik tajribasini ommalashtirish.

O'z navbatida, maktabgacha ta'lim tashkiloti tarbiyachisi o'z kreativ kompetensiyalarini quyidagi pedagogik sharoitlarda yuzaga chiqaradi va namoyon qila oladi: faoliyatini loyihalash va rejalashtirishning noan'anaviy usullari; muammoli pedagogik vaziyatlarni hal qilish; faol va interfaol o'yin usullaridan foydalanish; kasbiy seminarlar va treninglarda qatnashish; professional musobaqalarda ishtirok etish; individual va mikroguruhli pedagogik tadqiqotlar o'tkazish; hujjatli tahlilni amalga oshirish; ijodiy ishlar, ssenariylar, ilmiy va ommabop maqolalar yozish; ish faoliyati kundaligini yuritish; zakovat va boshqa intellektual o'yinlarda ishtirok etish; kasbiy dasturlarni ishlab chiqish va amalga oshirish.

Psixologik-pedagogik adabiyotlarni tahlil qilish, pedagogik tajribani umumlashtirish va bu yo'nalishdagi izlanishlarimiz ta'limning pedagogik nazariyasi va amaliyotida quyidagi qarashlarni aniqlash imkonini berdi: kasbiy kompetensiyalarni shakllantirish uchun bo'lajak tarbiyachilarning loyihalash faoliyatiga asoslangan umumiy kasbiy fanlarni birlashtirishni o'z ichiga olgan va eksperimental ishlarda sinovdan o'tgan psixologik-pedagogik vositalar to'plamini tavsiya etish; zamonaviy texnologiyalarning rivojlanish darajasiga mos keladigan kasbiy kompetensiyalarga ega mutaxassislariga bo'lgan ehtiyojning ortib borayotganligi va ularni tayyorlashda mavjud an'anaviy yondashuvlar o'rtasidagi farqlarni o'rganish.

Aniqlangan qarashlar talabalar kasbiy qobiliyatlarini rivojlantirish jarayonini ilmiy-nazariy asoslash va amalga oshirish bilan bog'liq muammolarni tahlil qilishga imkon berdi. Maqsad – bo'lajak tarbiyachilarning kasbiy kompetensiyalar tarkibi va tuzilishini aniqlashtirish hamda elektron fanlarni integratsiyalashuvi asosida ularni rivojlantirish imkoniyatlarini belgilashdan iborat. Shuningdek, mavzuning dolzarbligi kasbiy rivojlanishning asosiy muammosi ekanligini tushunish bilan bog'liq.

TAHLIL VA NATIJALAR

Shuni alohida ta'kidlash joizki, xalqaro va milliy pedagogikada ham yuqorida aytib o'tilganidek, tarbiyachilarning kreativ kompetensiyasi masalasida hali ham yangi fikrlar, g'oyalar va yondashuvlar ilgari surilishda davom etmoqda. Shuning uchun maqolada ko'tarilgan masalalardan kelib chiqib, quyidagi takliflarni ilgari surishni lozim deb bilamiz: pedagogika oliy ta'lim muassasalarining maktabgacha ta'lim yo'nalishlari talabalari uchun alohida "Pedagogik kompetensiya asoslari" o'quv dasturini kiritish hamda bo'lajak faoliyatga kompetensiyaviy tayyorgarlik modelini ishlab chiqish; maktabgacha ta'lim pedagoglari uchun ta'lim tashkilotlari yo'nalishlaridan kelib chiqib "Tarbiyachining kasbiy kompetensiyalari" ruknida o'quv-metodik qo'llanmalar tayyorlash; malaka oshirish va qayta tayyorlash kurslarida "Tarbiyachining tashkiliy-ijodiy faoliyati" mavzusida ma'ruza mashg'ulotlarini joriy etish.

Kompetensiyalar – bo'lajak tarbiyachilarni o'z ichiga olgan samarali texnologiyalarni izlash va ongli faoliyat yuritish jarayoni sifatida talabalarga mustaqillik, faollik, o'z faoliyatini loyihalash, mustaqil qarorlar qabul qilish va ular uchun javobgarlikni his qilish, shuningdek, o'z harakatlari natijalarini ijtimoiy va kasbiy qadriyatlarga muvofiq tanqidiy baholash qobiliyatini shakllantiradi.

Ijtimoiy-professional qadriyatlar ostida biz ijtimoiy-professional hamjamiyat tomonidan belgilangan va eng kam birlik sifatida tan olingan xulq-atvor me'yorlarini, kasbiy faoliyat maqsadlari va natijalariga shaxsiy munosabatni tushunamiz.

Kompetensiyaga asoslangan yondashuv doimiy o'zgaruvchan sharoitda faoliyatni moslashtirish va bo'lajak tarbiyachilarni doimiy tahlilga undaydi. Bu jarayon quyidagilarni o'z ichiga oladi: maqsadlarni belgilash, muammolarni aniqlash, rejalashtirish, mavzu bo'yicha ishni tashkil etish, faoliyatni tuzatish va loyihalash. O'quv jarayoni esa bo'lajak tarbiyachilarning imkoniyatlari, moyilliklari va bevosita manfaatlariga asoslangan holda amalga oshirilishi lozim.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Xulosa qilib aytganda, kreativ kompetensiya maktabgacha ta'lim tizimida ta'lim sifati va natijasiga bevosita ta'sir ko'rsatuvchi muhim omil va mezonlardan biridir. Bo'lajak tarbiyachilarda samarali shakllantirilgan pedagogik kompetensiyalar maktabgacha ta'limning umumiy maqsadlariga to'laqonli erishish hamda uning vazifalarini to'liq amalga oshirish imkonini beradi.

Kreativ kompetensiyalarni rivojlantirish texnologiyasini ishlab chiqishda ularning psixologik ekvivalenti va aqliy (kognitiv) tuzilmalari alohida ahamiyat kasb etadi. Inson aynan shu tuzilmalar orqali dunyoni taniydi, uni ko'radi va tushunadi. Bu esa uning hayotiy faoliyatida fikrlash, nutq, xotira, xulq-atvor hamda kasbiy faoliyatida namoyon bo'lib, ijodkorlik va o'ziga xoslik shakllanishiga zamin yaratadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining kichik yoshdagi bolalarni tarbiyalash va ta'lim berish bo'yicha Ikkinchi Butunjahon konferensiyasi ochilish marosimidagi nutqi. Retrieved from <https://president.uz/uz/lists/view/5696>
2. Muslimov N.A., Usmonboeva M.H., Sayfurov D.M., To'rayev A.B. (2015). Pedagogik kompetentlik va kreativlik asoslari. – Toshkent: 120 bet.
3. Tleuberdiev B.M., Rysbaeva G.A., Medetbekova N.N. (2013). Профессиональная компетентность педагога. Международный журнал экспериментального образования, № 10-1, 47-50.
4. Sternberg, R., & Grigorenko, E. (1998). Инвестиционная теория креативности. Психологический журнал, № 2, 144–161.
5. Makhmutazimova, Yu. R. (2019). Роль воспитателя в детском саду в формировании личности ребенка. Actual Problems of Applied Sciences Journal World, (3), 24-28.
6. Makhmutazimova, Yu. R. (2020). Дошкольная образовательная организация и семья: взаимодействие ребенка и педагога. Вестник педагогики: наука и практика, (51), 125-126.
7. Makhmutazimova, Yu. R. (2021). Bo'lajak tarbiyachilar va tarbiyalanuvchilarning kommunikativ kompetensiyalarini axborot-kommunikatsiya texnologiyalari yordamida rivojlantirish. Ekonomika i sotsium, (10 (89)), 887-890.
8. Umida, Z. (2024). Forming Creative Thinking of Future Educators. Pedagogical Sciences and Teaching Methods, 4(38), 97-103.
9. Turakhodzhayevna, Z. U. (2025, January). Speech Development of Pre-School Children Based on Games. In Ethiopian International Multidisciplinary Research Conferences, 15-18.
10. Ziyaeva, U. T., Latipova, L. S., & Tursunkulova, D. A. (2024). Социальная компетентность ребенка-дошкольника. International Scientific Research of Problems of Science and Education, 1(5), 5-12.
11. Ziyaeva, U. (2019). The Role of the Teacher in Learning English. Молодой ученый, (6), 214-216.

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №1

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.